

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ УРУҒЛИК ЧИГИТ
СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Маматқулова Лобар Ўроловна

таянч докторант

*Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириши
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7354117>

Annotatsiya. Ушбу мақолада томчилатиб суғориш технологиясининг Бухоро-10 гўза нави уруғлари унувчанлиги ва уруғлик сифат кўрсаткичларига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: гўза навлари, томчилатиб суғориш технологияси, суғориш давомийлиги, суғориш меъёрлари, фильтрация, суғориш олди тунроқ намлиги.

Аннотация. В статье показано влияние технологии капельного орошения на всхожесть и показатели качества семян хлопчатника сорта Бухара-10 в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: сорта хлопчатника, технология капельного орошения, продолжительность полива, нормы полива, фильтрация, предполивная влажность почвы.

Abstract. The influence of drip irrigation technology on cottonseed germination and seed quality indicators of upland cotton variety Bukhara-10 in Surkhandarya province were shown in the article.

Key words: cotton varieties, drip irrigation technology, duration of irrigation, irrigation amount, filtration, soil moisture prior to irrigation.

Кириш. Давлатимиз раҳбари Хоразм вилоятига ташрифи пайтида нафақат мазкур худуд, балки бутун мамлакатимиз учун долзарб бўлган сув таъминоти масаласига тўхталиб, “Сувнинг 1 литри эмас, 1 грамма ҳам ҳисобли бўлиши керак”, дея алоҳида таъкидлади. Бинобарин, сув — она замин бизга туҳфа этган неъматлар орасида энг кадрлисидир. Республикамизда олдинги йилларда сув танқислиги ҳар 6-8 йилда такрорланган бўлса, сўнгги йилларда эса ҳар 3-4 йилдан, ҳаттоки 2-3 йилда сув танқислиги вужудга келмоқда [3].

Республикамиз эҳтиёжлари учун Орол денгизи минтақасидаги Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида ҳар йили шаклланадиган ўртача 116 млрд. м³ сув ресурсларининг 52-53 млрд. м³ қисми ишлатилади [4].

Президентимизнинг 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-144-сон қарори қабул қилиниб, ҳужжатга кўра, 2022 йилда 478 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлиги оширилиши кўзда тутилган. Шунга кўра, 2022 йил якунигача республика бўйича камида:

230 минг гектар, шу жумладан, 160 минг гектар пахта етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;

28 минг гектар, шу жумладан, 25 минг гектар бошоқли дон етиштириладиган майдонларда ёмғирлатиб суғориш;

2 минг гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларида дискретли суғориш тизимлари жорий қилинади;

218 минг гектар экин майдонлари лазерли ускуна ёрдамида текисланади [5].

Ўзбекистонда 2030 йилгача 50 % ғўза майдонларига томчилатиб суғориш технологияси жорий этилишини ҳисобга олиб, уруғчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида уруғлик учун етиштириладиган ғўза навларининг мақбул суғориш тартиблари ва сув истеъмоли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда уруғчилик фермер ва кластерларига илмий асосланган агротавсиялар тақдим этиш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот услубиёти. Тадқиқотларимиз 2020-2021 йилларда Сурхондарё вилоятининг ўрта механик таркибли оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган уруғлик ғўза майдонларида сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнология элементларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилди. Тажрибалар 12 та вариант 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Қатор ораси 90 см бўлиб, томизгич шланглар ҳар бир эгатда тўшалди. Эгат узунлиги 100 м, ҳар бир вариант 8 қатордан иборат бўлиб, битта делянканинг умумий майдони 720 м² ни, ҳисобий майдони 360 м² ни ташкил этди. Томчилатиб суғориш учун ариқ суви ховузда тиндириб фойдаланилди [1].

Тажрибада Бухоро-10 ғўза нави экилиб, ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % ва 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғитлар N-150, P-75, K-100 кг/га, N-200, P-140, K-100 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га меъёрда қўлланилди.

Тадқиқотларда тупроқ, ўсимлик намуналари, лаборатория таҳлиллари, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», «Методика полевого опыта», тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» ҳамда уруғлик чигитнинг унувчанлигини аниқлашда «Уруғлик пахта. Техникавий шартлар», О'zDst 642:2013 «Ўзанинг экиш учун уруғлари» услубномалари асосида ўтказилиб, олинган маълумотларнинг аниқлиги ва тасдиқланганлигини Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби ёрдамида математик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. М.Хамидов, Б.Сувановларнинг тадқиқотларида ғўза экилган тажриба даласида томчилатиб суғориш усулида тупроқнинг суғоришдан олдинги намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% бўлганда бир центнер пахта етиштириш учун энг кам миқдордаги 62,7-65,9 м³/ц сув сарфланган ва ғўзадан 38,5-40,3 ц/га ҳосил олинган. Бунда назорат вариантыга нисбатан 6,1-6,3 ц/га кўпроқ ҳосил олишга эришилган [2].

2020-2021 йилларда олиб борилган тадқиқотларимизда етиштирилган Бухоро-10 ғўза навининг 3-8 ҳосил шохларидан териб олинган пахта ҳосилининг чигитларидан лаборатория унувчанлиги аниқланганда эгатлаб суғориш технологиясида энг юқори унувчанлик ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида минерал ўғитлар N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда 96-98 % ни, томчилатиб суғориш технологиясида эса энг юқори унувчанлик кўрсаткичи ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида минерал ўғитлар N-250, P-175, K-125 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилган вариантларда 97-99 % ни ташкил этган.

Турли суғориш технологияси, суғориш тартиблари ва минерал ўғит меъёрларининг уруғлик чигит лаборатория унувчанлигига таъсири, 2020-2021 йй

Вар. №	Суғориш усули	Суғориш тартиби ЧДНС га нисбатан, %	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га			Ўрта ярусдаги чигитларнинг лаборатория унувчанлиги, %	
			N	P	K	2020	2021
1	Эгатлаб суғориш	65-70-60	150	105	75	84	86
2		65-70-60	200	140	100	87	89
3		65-70-60	250	175	125	92	93
4		75-75-65	150	105	75	90	91
5		75-75-65	200	140	100	93	96
6		75-75-65	250	175	125	96	98
7	Томчилатиб суғориш	65-70-60	150	105	75	88	89
8		65-70-60	200	140	100	91	93
9		65-70-60	250	175	125	93	94
10		75-75-65	150	105	75	94	95
11		75-75-65	200	140	100	97	99
12		75-75-65	250	175	125	98	99

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган ғўза майдонларидан юқори ва сифатли пахта хосили ҳамда уруғлик чигит етиштириш учун Бухоро-10 ғўза навини ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида суғориш мақсадга мувофик. Бунда нафақат суғориш сувларидан самарали фойдаланиш балки юқори ва сифатли уруғлик чигит етиштириш мумкинлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. -Тошкент 2007. -Б. 1-46.
2. Хамидов М., Суванов Б. Ғўзани суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш. //Ирригация ва мелиорация журнали. Тошкент, 2018 й. -№ 4. (14). -Б. 9-13.
3. <https://kknews.uz/uz/55585.html>
4. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-bu-jil-suv-taqchilligi-kuzatiladimi>
5. <https://lex.uz/ru/docs/5884584>